

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КОРИНЕБАКТЕРИИ

Доцент

Вахидова А.М.

PhD Худоярова Г.Н.

Уразбаева Камола

Усмонов Дониёр

Набийева Шахризода

(студенты лечебного факультета)

САМАРКАНДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗАРМЕД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14172609>

Аннотация. Коринебактерии представляют собой грамположительные, прямые или слегка изогнутые, неправильной формы, тонкие палочки, размером 0,3+0,8х1,5+8,0 мкм с заостренными или, иногда, булавовидными концами. В микропрепаратах располагаются по одиночке или в парах, часто V-образной конфигурации, либо в стопках, в виде частокола из нескольких параллельно лежащих клеток. Некоторые клетки по Граму окрашиваются неравномерно и имеют вид четок. Внутри клеток, как правило, образуются метакроматинные гранулы полифосфата (зерна волютина). Коринебактерии неподвижны, спор не образуют, не кислотоустойчивы. Факультативные анаэробы, при культивировании обычно нуждаются в богатых питательных средах, таких как сыровороточная или кровяная среда. Хемоорганотрофы. Метаболизм бродильного типа. Каталазаположительные. Широко распространены на растениях; у животных и человека преимущественно являются нормальными обитателями кожи и слизистых оболочек верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и мочеполовых путей. Род состоит из 20 видов, большинство из которых являются условно-патогенными.

Ключевые слова: верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей, кожа, пленка.

Цель данного исследования: микробиологическая диагностика коринебактерии у больных.

Материалы и методы исследования: Лабораторная диагностика. Исследуется слизь из зева и носа, а при подозрении на экстрафарингеальные формы - отделяемое из ран, язв, конъюнктивы глаза, половых органов и т.д. Взятие материала производится натощак или не ранее, чем через 2 часа после приема пищи или полоскания зева. Тампоны с исследуемым материалом доставляются в лабораторию не позднее, чем через 3 часа после взятия. Пробы засеваются на поверхность плотной элективной среды в чашку Петри. Возможна прямая бактериоскопия мазков, окрашенных анилиновым красителем; результат микроскопии расценивается, как предварительный.

При подозрении на дифтерию носа или бактерионосительство исследуемый материал, помимо плотной среды, засевают в полужидкую среду обогащения, после инкубации в термостате в течение 6-18 час. делается высев в чашку Петри с элективной средой. Только пленчатый фибринный (плотной консистенции, нетонущий в воде) налет на миндалинах клинически отличает эту форму дифтерии от ангины.

Дифтерия гортани. Отсутствие клетчатки в гортани ограничивает резорбцию дифтерийного токсина и не способствует развитию лихорадки и интоксикации. В связи с этим, заболевание характеризуется субфебрильной температурой тела, незначительным нарушением самочувствия, а также признаками поражения респираторного тракта, которые в течение первых двух суток проявляются кашлем с мокротой и изменением голоса (катаральный период). У части больных, вскоре наступает потеря голоса, становится беззвучным кашель и затрудняется вдох - отмечается втяжение податливых мест грудной клетки на вдохе (стенотический период). Он продолжается от нескольких часов до 1-2 сут и сменяется асфиксическим периодом, который характеризуется присоединением возбуждения, потливости, цианоза, ослабления дыхания, тахикардии, аритмии, сонливости.

Дифтерия носа. Заболевание протекает на фоне нормальной или субфебрильной температуры тела при отсутствии интоксикации. Первоначально поражается лишь один из носовых ходов. Из него появляется серозно-гнойное или кровянисто-гнойное отделяемое.

Диагностика. Распознавание дифтерии зева затрудняется наличием пролатипичных форм, особенно у привитых детей, а также большим сходством с другими болезнями. Дифтерия может быть смешана с фолликулярной, лакунарной и флегмонозной ангиной, фузоспиро-хетозной ангиной Симановского-Венсана, с мононуклеозом, с ангинами, возникающими при болезнях крови, и др. При распознавании следует учитывать отличительные особенности дифтерии зева: наличие на миндалинах фибриновых налетов, трудно отделяемых от подлежащей ткани, умеренно выраженные гиперемия зева и боли при глотании, относительно мало выраженную реакцию со стороны регионарных лимфоузлов; для токсической формы типичны обширные дифтеритического характера налеты в зеве, отек шейной клетчатки и явления общей интоксикации.

Отличительными особенностями дифтерийного крупа служат постепенно нарастающее расстройство голоса, прогрессирующее циклическое течение; типична комбинация с пленчатой ангиной или ринитом. Дифтерийный круп следует дифференцировать с крупом другой этиологии, особенно возникающим при гриппе и других острых респираторных инфекциях. Реже приходится дифференцировать со стенозами нижних дыхательных путей, развивающимися в результате сдавления (гипертрофии зобной железы, увеличении трахеобронхиальных лимфоузлов) и инородными телами гортани и трахеи. Дифтерия глаз следует дифференцировать с пленчатыми конъюнктивитами, вызываемыми аденовирусами, реже пневмококком, палочкой Коха-Уикса и др.

Выводы: Наибольшую активность в отношении *Corynebacterium* spp. при исследовании *in vitro* сохраняют ванкомицин, тейкопланин, линезолид. У штаммов *C. pseudodiphtheriticum* обнаружена чувствительность к аминогликозидам, ванкомицину, рифампицину, гентамицину, доксициклину. В соответствии с этим в большинстве случаев лечение только пенициллином или в сочетании с аминогликозидами является успешным. Чувствительность штаммов *C. pseudodiphtheriticum* к ципрофлоксацину, линкомицину, клиндамицину, терациклину переменна. Штаммы *C. striatum* с МЛУ остаются одинаково чувствительными к ванкомицину, тейкопланину, линезолиду. При

инфекции, обусловленной *S. striatum*, следует проводить эмпирическое лечение ванкомицином и линезолидом из-за низкой чувствительности к другим АМП. Сообщается об успешной терапии с использованием, по крайней мере, двух из следующих АМП: ванкомицин, рифампицин, линезолид, даптомицин. Чувствительность изолятов *Corynebacterium* spp. к АМП связана не с видовой принадлежностью, а обусловлена штаммовыми различиями, в связи с чем нужно тестировать каждый выделяемый штамм. Необходим постоянный мониторинг чувствительности штаммов *Corynebacterium* spp. к АМП ввиду наблюдаемой вариабельности этих признаков. Особую важность имеет выявление изолятов с МЛУ, расцениваемых в настоящее время как высоко патогенные.

References:

1. Khudoyarova Gavhar Nurmatovna, Vakhidova Adolat Mamatkulovna. [THE VALUE OF THE BLOOD GROUP IN ECHINOCOCCOSIS](#). Teikyo Medical Journal 1 (Volume 46, Issue 01), 7611-7616
2. Худоярова Г.Н, Эркинов Акбар, Кувондикова Орзигул, & Абдухакимова Сарвиноз. В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ЭХИНОКОККОВОЙ ЖИДКОСТИ СМЕШАННЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 53–55. Retrieved from.
3. Вахидова А.М., Худоярова Г.Н. [ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СМЕШАННОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭХИНОКОККОВОЙ ЖИДКОСТИ](#). Биология ва тиббиёт муаммолари 1 (3), 55-57.
4. Г.Н Худоярова, М Шаропова, Ш Метинава. [ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА КАФЕДРЕ ХИРУРГИИ У БОЛЬНЫХ С ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ](#). ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 30 (1), 129-130